

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ПРОФЕССИИ В МИРЕ

Каримова Х.

Махмудбекова Г.У.

Ташкентский фармацевтический институт

e-mail: mguli5937@gmail.com

tel:+998909598533

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748343>

Введение: Каждый человек - существо социальное. Поэтому, чтобы, в старости получать хоть какую-то пенсию, надо трудиться. И выбрать такую профессию, чтобы она приносила не только деньги, но и удовольствие. К выбору надо подходить со всей серьезностью вопроса. Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека, требующий подготовки и знаний, времени на раздумья, и не терпящий легкомысленности, поскольку все мы хотим, чтобы работа соответствовала нашим интересам и возможностям, приносила радость и достойно оплачивалась, ведь большую часть своего времени люди посвящают именно работе.

В мире существует огромное количество профессий. Миллиарды людей изо дня в день выполняют рутинную монотонную работу, мечтая об одном – когда закончится рабочий день и можно будет пойти домой. Есть небольшой процент людей, которые любят свою работу. А есть избранные. Они сами по себе уникальны. А почему спросите вы? Да просто, мало того, что они получают удовольствие от работы, так еще их профессия является самой необычной в мире.

Из года в год различные издания публикуют всевозможные рейтинги. Редкие и интересные профессии тоже имеют свой ТОП, которые очень часто пополняется. Не так давно в США был опубликован новый рейтинг, в который вошли такие вакансии как упаковщик стеклянных стаканов, спасатель на пляже, гадалка по телефону, намазыватель хлеба вареньем, мастер украшения новогодней елки и другие. В Японии есть также дегустатор воздуха – с помощью этой необычной профессии исследуют чистоту воздуха. Дегустатор воздуха должен все вынюхивать, записывать в компьютер и обрабатывать полученные данные. Лифтовые леди - В их обязанности входит: желать пассажирам лифта счастливого пути; указывать этажи, на которых лифт будет останавливаться; кланяться.

Сборщик конструкторов - Это, пожалуй, самая детская профессия для взрослых. В ее обязанности входит оформление мест продажи конструкторов в магазинах. Так, в первый день вы создаете город, во второй – замок Ниндзя, потом играете в Чемпионат мира по футболу, а с Джеком Воробьем сражаетесь против Черной Бороды.

Цель: узнать, какие необычные профессии есть в мире

Задача: изучить информацию по данной теме, составить список интересных профессий

Вывод: Существует достаточно много необычных и специфических работ, большинство из которых актуально только на определенной территории, в конкретном городе. Самые необычные профессии в мире, как правило, встречаются или в высокоразвитых странах, или, наоборот, в отстающих